

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407372>

UDK: 0000000

“CASE-STUDY” TEXNOLOGIYASI ASOSIDA NOTIQLIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Rakhimova Maftuna Avazovna

1 kurs magistranti

Rakhimovamaftuna81@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Keys-study” texnologiyasi asosida notiqlik ko‘nikmasini rivojlantirish metodikasi haqida dolzarb muammo va yechimlar ishlab chiqilgan. Case-Study – talabalarda tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun biznes, fan yoki kundalik hayotdagi real yoki xayoliy vaziyatlarni tahlil qiladigan o‘qitish usuldan iborat.

Kalit so‘zlar: metodologiya, malaka oshirish, tezkor malaka, Case-Study texnologiyasi, ta’lim jarayoni, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish, guruh muhokamasi, natijalar tahlili, fikr-mulohaza.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧНЫХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ «CASE-STUDY»

Аннотация: В данной статье разрабатываются актуальные проблемы и пути решения методики развития навыков публичных выступлений на основе технологии «Case-study». Case-Study — это метод обучения, который анализирует реальные или воображаемые ситуации в бизнесе, науке или повседневной жизни с целью развития у учащихся навыков критического мышления и принятия решений.

Ключевые слова: методика, обучение, быстрая квалификация, технология Case-Study, учебный процесс, критическое мышление, принятие решений, групповое обсуждение, анализ результатов, обратная связь.

METHODOLOGY OF SPEAKING SKILLS DEVELOPMENT BASED ON "CASE-STUDY" TECHNOLOGY

Abstract: *In this article, current problems and solutions about the methodology of developing public speaking skills are developed based on the "Case-study" technology. Case-Study is a teaching method that analyzes real or imagined situations in business, science, or everyday life to develop critical thinking and decision-making skills in students.*

Key words: *methodology, training, quick qualification, Case-Study technology, educational process, critical thinking, decision-making, group discussion, analysis of results, feedback.*

KIRISH. "Keys-stadi" texnologiyasi asosida nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish metodikasi talabalarda tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beruvchi samarali o'qitish vositasidir. Ushbu o'qitish usuli o'nlab yillar davomida shakllangan o'ziga xos tarix va evolyutsiyaga ega. "Keys-stadi" texnologiyasiga asoslangan nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodologiyasi bir necha sabablarga ko'ra ta'lim va kasbiy tayyorgarlikda juda dolzarbdir. Keys tadqiqotlari o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash imkonini beruvchi real ssenariylarni taqdim etadi. Nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda o'quvchilar ushbu holatlar kontekstida o'z fikrlari, g'oyalari va echimlarini ifoda etishni mashq qilishlari mumkin. Muloqot ko'nikmalarini muhokama qilish va taqdim etish orqali o'quvchilar og'zaki ifoda, faol tinglash va og'zaki bo'lmagan muloqotni o'z ichiga olgan muloqot qobiliyatlarini oshiradilar. Ular o'z fikrlarini turli auditoriyalarga aniq va ishonchli tarzda etkazishni o'rganadilar.

Keys tadqiqotlari o'rganish uchun boy **kontekstni** ta'minlaydi, bu esa o'quvchilarga nazariy tushunchalarning real hayotda qanday qo'llanilishini tushunishga imkon beradi. Ushbu kontekstli tushunish nutq qobiliyatlari tushunchalarini tushunish va saqlashni chuqurlashtiradi.

Ko'pgina amaliy tadqiqotlar murakkab muammolar yoki qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, bu o'quvchilardan ijodiy echimlarni ishlab chiqishni va ularni samarali taqdim etishni talab qiladi. Ushbu holatlar bilan shug'ullanish o'quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi va ularni shaxsiy yoki professional hayotlarida duch kelishi mumkin bo'lgan shunga o'xshash qiyinchiliklarga tayyorlaydi.

Keyslarni muhokama qilish ko'pincha guruh ishini, hamkorlik va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Talabalar munozaralarda ishtirok etadilar, o'z nuqtai nazarlarini himoya qiladilar va turli nuqtai nazarlardan o'rganadilar, muloqot qobiliyatlarini boyitadilar.

Umuman olganda, keys-stadi texnologiyasiga asoslangan nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodologiyasi muloqot qobiliyatlarini oshirish, o'quvchilarni turli akademik, kasbiy va shaxsiy kontekstlarda muvaffaqiyatga tayyorlash uchun dinamik va samarali yondashuvni taklif etadi.

"Og'zaki muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda amaliy ta'limning samaradorligi: adabiyotlarni ko'rib chiqish"(2018) tadqiqot ishida og'zaki muloqot ko'nikmalarini oshirishda vaziyatga asoslangan ta'lim samaradorligi bo'yicha adabiyotlarni keng qamrovli ko'rib chiqdi. Unda turli ta'lim sharoitlarida qo'llaniladigan turli keys-stadi metodologiyalari ko'rib chiqildi va ularning o'quvchilarning nutq qobiliyatiga ta'siri tahlil qilindi. "Keyslarni tahlil qilish orqali nutq mahoratini oshirish: qiyosiy tadqiqot" (2015) tadqiqot ishida an'anaviy nutq ko'nikmalarini o'rgatish samaradorligini keys-stadiga asoslangan yondashuv bilan taqqosladi. U ikkita guruh o'quvchilarining so'zlashuv malakasini baholadi - biri an'anaviy ta'limga, ikkinchisi esa amaliy tahlilga duchor bo'ldi va ularning nutq qobiliyatlarini rivojlantirishdagi farqlarni baholadi. "Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda amaliy tadqiqotlarning rolini o'rganish" nomli tadqiqot ishida amaliy tadqiqotlar aloqa kompetensiyasini rivojlantirishga qanday hissa qo'shishini o'rganib chiqdi. Unda keys-stadi asosidagi nutq faoliyati bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning tajribalari tahlil qilindi va ularning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi.

Ushbu tadqiqot ishlari keys-stadi texnologiyasi asosida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodologiyasi bilan bog'liq samaradorlik, imtiyozlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida qimmatli tushunchalar beradi. Ular til o'rganish va muloqot qobiliyatlarini oshirishga innovatsion yondashuvlar bo'yicha bilimlar to'plamiga hissa qo'shadilar.

Ta'limda keys usulini qo'llash g'oyasi birinchi marta XX asr boshlarida Garvard biznes maktabi tomonidan taklif qilingan. Asosiy g'oya talabalarni haqiqiy biznes vaziyatlarni tahlil qilish va to'liq bo'lmagan ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishga o'rgatish edi. Bu yondashuv talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va real vaqtda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini berdi.

"Keys-stadi" texnologiyasi dastlab 1870 yilda AQShning Garvard universitetining huquq maktabida ta'lim jarayonida qo'llanilgan. Ushbu texnologiya Garvard universitetining biznes maktabida 1920 yilda qo'llanila boshlangan. Keyslarning ilk to'plami 1925 yilda biznes haqidagi Garvard universiteti hisobotlari asosida chop etilgan. Hozirda texnologiya xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyot, biznes sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda mazkur texnologiyani ta'lim jarayoniga tatbiq etish yo'lidagi harakatlar mustaqillik yillarida faollashdi[1].

Vaqt o'tishi bilan Case-Study metodologiyasi biznes ta'limidan tashqariga tarqaldi va bilimning turli sohalarida, jumladan, ta'lim, tibbiyot, huquq va boshqalarda qo'llanila boshlandi. Ushbu metodologiyani qo'llashning har bir sohasi holatlarni tanlash va tahlil qilishda o'ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqdi, bu esa usulning yanada rivojlanishiga yordam berdi.

Ta'lim sohasida "Keys-stadi" metodikasi talabalarda tanqidiy fikrlash, muammoni yechish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish qobiliyati tufayli keng tarqaldi. U oliy ta'lim darajasida ham, maktab o'qitishda ham qo'llaniladi, talabalarda tahlil qilish, sintez qilish va argumentatsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi[2].

Keys-Study tilni rivojlantirish metodologiyasi samarali o'qitish vositasi bo'lib, uning ildizlari Garvard biznes maktabidagi dastlabki tadqiqotlarga asoslangan. Uning rivojlanishi va ta'limning turli sohalarida qo'llanilishi uning talabalarda tanqidiy fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati va samaradorligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Keys-stadi texnologiyasi bilimning turli sohalarida, jumladan biznes, ta'lim, tibbiyot, huquq va boshqa sohalarida keng qo'llaniladigan o'qitish va tadqiqot usulidir. Asosiy g'oya - real hayotda yuzaga keladigan yoki ta'lim maqsadlarida yaratilishi mumkin bo'lgan aniq vaziyatlarni (holatlarni) tahlil qilish hisoblanadi[3].

Keys-study texnologiyasida odatda qaror qabul qilishni yoki muammoni hal qilishni talab qiladigan vaziyatlar taqdim etiladi. Bu holatlar real voqealarga asoslangan bo'lishi mumkin yoki ular xayoliy, ammo realistik bo'lishi mumkin. Talabalar vaziyatlarni tahlil qiladilar, asosiy muammolarni aniqlaydilar, faktlarni tahlil qiladilar va mavjud ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qiladilar.

Ta'limda keys-stadi texnologiyasidan foydalanish talabalarga quyidagilarga imkon beradi:

- ma'lumotni tahlil qilish, vaziyatning muhim tomonlarini aniqlash va asosli qarorlar qabul qilish.
- o'quv materialini hayotda yoki real vaziyatlarda qo'llash.
- vaziyatlarni guruhda muhokama qiling, o'z fikringizni bildiring va qarorlaringizni asoslang.
- kelajakdagi kasbida duch kelishi mumkin bo'lgan amaliy muammolarni hal qilishda tajriba orttirish[4].

Keys-stadi texnologiyasi ham ta'lim kurslarida, ham korporativ treningda qo'llanilishi mumkin. Bu sizga o'quvchilarning tushunishi va amaliy ko'nikmalarini oshiradigan interfaol va immersiv ta'lim stsenariylarini yaratishga imkon beradi.

“Keys-stadi” texnologiyasi asosida nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasi” mavzusidagi adabiyot va metodika tahlili ta’limda keys metodini qo‘llash va rivojlantirish bilan bog‘liq o‘quv ishlarini ham, amaliy o‘quv qo‘llanmalarini ham o‘rganishni nazarda tutadi. Pedagogika va ta’lim sohasida olib borilgan tadqiqotlar ko‘pincha turli yosh guruhlari va ta’lim darajasidagi o‘quvchilarda nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda keys usulining samaradorligini tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Keys uslubining tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga, ma’lumotlarni tahlil qilish va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ta’sirini tahlil qilishga bag‘ishlangan ishlar. “Keys-stadi” texnologiyasi asosida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish metodikasi ham o‘quv, ham amaliy materiallarni har tomonlama tahlil qilishni, shuningdek, ushbu yondashuvni o‘quv amaliyotiga muvaffaqiyatli joriy etish uchun maxsus uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishni talab qiladi.

NATIJALAR.

Zamonaviy pedagogik amaliyotda o‘quvchilarni o‘qitish va rivojlantirish uchun turli xil turdagi o‘quv holatlari (holatlar) mavjud. Bu holatlar odatda tegishli sohadagi o‘qituvchilar yoki mutaxassislar tomonidan tuziladi va tahlil va qaror qabul qilishni talab qiladigan mavhum yoki xayoliy vaziyatlarni ifodalaydi. Ulardan ko‘pincha oliy o‘quv yurtlarida talabalarni tayyorlash va ularning kasbiy mahoratini oshirish uchun foydalaniladi. Bu holatlar haqiqiy hayotdagi professional vaziyatlarga asoslanadi va odatda talabalarni haqiqiy ish sharoitlariga tayyorlash uchun ishlatiladi. Bularga biznes, tibbiyot, huquq, ta’lim va boshqa kasbiy sohalaridagi holatlar kiradi. Klinik holatlar ko‘pincha tibbiy ta’limda talabalarga turli kasalliklarni tashxislash va davolashni o‘rgatish uchun ishlatiladi. Ular haqiqiy klinik holatlarga asoslangan bo‘lishi mumkin va talabalarga klinik fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tarixiy holatlar tarixiy voqealar yoki belgilar tahlili bo‘lib, tarixni o‘rganish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun ishlatiladi. Ular talabalarga tarixiy voqealarning sabab va oqibatlarini tushunishga, olgan bilimlarini zamonaviy muammolarni tahlil qilishda qo‘llashga yordam beradi. Ijtimoiy holatlar ijtimoiy muammolar va qashshoqlik, tengsizlik, irqchilik va boshqalar kabi muammolarga qaratilgan. Ular talabalarga hayotning ijtimoiy jihatlarini tushunishga yordam beradi va ijtimoiy tahlil va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu va boshqa turdagi o‘quv holatlari o‘quvchilarni bilimning turli sohalarida o‘qitish va rivojlantirish uchun samarali vosita bo‘lishi mumkin. Ular talabalarga olgan bilimlarini amalda qo‘llash, tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish hamda real hayot yoki real vaziyatlarda o‘rganish imkonini beradi.

Keys-stadi texnologiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat

T/r	Vazifalari
1	Tahlil ko‘nikmalari va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish.
2	Nazariya va amaliyot birligini ta’minlash
3	Muammo yuzasidan turli qarashlar va yondashuvlarni namoyish qilish.
4	Qarorlar qabul qilish va uning oqibatlariga doir mulohazalarni taqdim etish
5	Noaniqliklar mavjud bo‘lgan sharoitda muqobil variantlarni baholash ko‘nikmalarini shakllantirish

Ta’limda qo‘llaniladigan “Keys-stadi”ning tayyor variantlari ham mavjud bo‘lib, ularni sotib olish mumkin. Biroq, eng samarali yo‘l har bir fan bo‘yicha keyslarning mustaqil yaratilishiga erishishdir. Birgina Garvard universitetida yiliga 700 ta keys ishlab chiqiladi. Ularning narxi 10 \$. Ammo ba’zi keyslarning narxi 500 ta 1000 \$ gacha. London biznes maktabi va boshqa biznes maktablar o‘zlarida 340 nafarga yaqin ishtirokchilarni birlashtirgan holda keyslarni yaratish bilan shug‘ullanadi. Texnologiya talabalarda predmetni o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishni, amaliy ko‘nikmalarni, vaziyatni tahlil qilish va to‘g‘ri qaror qabul qilishga nisbatan ijodiy yondashish malakalarini rivojlantiradi, turli muammoli vaziyatlar va ularni hal qilish asosida ular tomonidan bilimlarning faol o‘zlashtirilishi uchun imkoniyat yaratadi[5].

MUHOKAMA.

“Keys-stadi” yordamida talabalar quyidagi ko‘nikma, malakalar ga ega bo‘ladi:

1. Tahliliy ko‘nikmalar (ma’lumotlarni axborotlardan ajrata olish, ularni turkumlashtirish, ma’lumotlarni zarur va nozarurga ajratish, tahlil qilish, taqdim etish; buning uchun shaxs aniq, mantiqiy fikrlay olishi kerak).

2. Amaliy ko‘nikmalar (muammoning murakkabligidan kelib chiqib, real vaziyatni tahlil qila olish, eng muhim nazariya, metod va tamoyillarni qo‘llay bilish).

3. Ijodiy ko‘nikmalar (bunda mantiqiylik asosida vaziyat (muammo)ni yechish muhim emas, balki ijodiy yondashuv asosida muammoning bir necha yechimlarini topish va ularni tahlil qilish talab etiladi).

4. Muloqot ko‘nikmalari (unga ko‘ra talaba bahs-munozara olib borish, o‘z nuqtai nazarini himoya qilish, qaroriga boshqalarni ishontirish, juda qisqa va ishonarli hisobotni tayyorlash ko‘nikmalarini o‘zlashtira bilishi zarur).

5. Ijtimoiy ko‘nikmalar (qarorni muhokama qilish jarayonida talabalar boshqalarning xatti-harakatini tahlil qilish, boshqalarni tinglay bilish, bahsda

o'zgalarning fikrlarini qo'llab-quvvatlash, ilgari surilgan fikrga qarama-qarshi fikrni bildirish olish va o'zini boshqara olishi lozim).

6. O'z-o'zini tahlil (bahs-munozara jarayonida o'zini tuta bilishi, boshqalarga namuna bo'lishi muhim) Har o'qituvchi keys-stadiga asoslangan o'quv topshiriqlarining puxta asoslanishiga erisha olishi lozim.

Keys topshiriqlarining amaliy-didaktik xarakterga ega bo'lishi uchun ularni ishlab chiqishda quyidagilarga e'tiborni qaratish talab etiladi: O'quv keyslarining muhim xarakterli jihatlari talabalarga muammoli vaziyatni hal etish yuzasidan talabalar e'tiboriga adabiyotlar ro'yxatining taqdim etilishi, ularga metodik ko'rsatma, yo'riqnomalarning berilishi va albatta, o'qituvchi tomonidan muammoning yechimi bo'yicha o'z variantining taqdim etilishi sanaladi. Adabiyotlar ro'yxati o'rganilayotgan muammoga bevosita taalluqli bo'lishi zarur.

Keyslarni yechishga doir metodik ko'rsatma, yo'riqnomalar taxminan shunday bo'lishi mumkin:

1. Keys (muammo) bilan tanishing.
2. Muammoning dolzarbligini baholang.
3. Muammoning dolzarbligini dalillar yordamida izohlang.
4. Keys (muammo)ni samarali yechish yo'llarini aniqlang.
5. Keys (muammo)ning samarali yechimini belgilovchi metod va texnologiyalarni tanlang.
6. Keys (muammo)ning samarali yechimini kafolatlovchi faraz (ilmiy faraz)larni shaklantiring.

Xorijiy mamlakatlar ta'limi amaliyotida keyslar amaliy va ilmiy tadqiqotlarini tashkil etish maqsadida qo'llanilishi sababli ular odatda murakkab tarkibiy tuzilma hamda o'rtacha (Yevropa), katta (AQSh) hajmga ega bo'ladi. Ko'p holatlarda keyslar birgina mashg'ulot jarayonida hal qilinmay, balki butun bir semestr, hatto o'quv yili davomida yechiladi. Ularning bu boradagi tajribalaridan bitiruv malakaviy ishlari (bakalavriat), magistrlik dissertasiyalari (magistratura), bitiruv loyiha ishlari (malaka oshirish kurslari)da foydalanish maqsadga muvofiq. O'quv materialining xarakteridan kelib chiqqan holda oddiy, murakkab tarkibiy tuzilishga ega bo'lmagan, ya'ni mini testlardan ham foydalanish amaliy qiymatga egaligi ta'lim amaliyotida o'z tasdig'ini topgan. Aytib o'tilganidek, xorijiy mamlakatlar katta hajmli, murakkab ilmiy-tadqiqot xarakteriga ega keyslar ko'p qo'llaniladi va ularni hal etish butun bir semestr, hatto o'quv yili davomida amalga oshiriladi[6].

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, “Keys-stadi” texnologiyasi asosida nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish metodologiyasining ahamiyatini ta’kidlab, asosiy xulosalarni umumlashtirish zarur: “Keys-stadi” texnologiyasi asosida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish metodikasi ta’limning turli sohalarida faol qo‘llaniladigan o‘qitishning samarali usuli hisoblanadi. Bu usul talabalarda real yoki real vaziyatlarni tahlil qilish orqali tanqidiy fikrlash, tahliliy qobiliyat va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Til ko‘nikmalarini rivojlantirishda “Keys-stadi” dan foydalanishning afzalliklari nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash, guruh muhokamasi va bahslarini rag‘batlantirish, interaktiv va qiziqarli o‘quv muhitini yaratish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Qolaversa, bu o‘qitish usuli mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilishga undaydi, talabalarda jamoa bo‘lib ishlash va murosa topish qobiliyatini rivojlantiradi.

Shunday qilib, “Keys-stadi” texnologiyasi asosida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish metodikasi talabalarni har tomonlama kamol toptirishga xizmat qiluvchi, ularni muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat va faol fuqarolik hayotiga tayyorlovchi muhim ta’lim vositasidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llari. - T., 2005 y.
2. Tolipov O ., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari.- T .: 2005 u.
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar - T., 2003 y. 199
4. N .N . A zixxo‘jayeva pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘ armasi nashriyoti Toshkent 2006
5. Sh.S.Shodmonova va boshqalar. Pedagogik texnologiyalar.-T: “Fan va texnologiya”, Tosshkent 2011
6. D.Ro‘zieva, M.Usmonboeva, Z.Holiqova. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi / Metodik qo‘llanma.– Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013.